

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 548 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабирижанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida.....	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	383
Shomansurova Zilola Abdvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	

Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rnini (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari.....	412
Dodieva Umida Fozil qizi	
Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari.....	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari.....	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar.....	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Agrar sektorning iqtisodiyotda tutgan o'rnini va o'ziga xos jihatlari.....	455
Utanov Bunyod Kuvandikovich	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета.....	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili.....	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ.....	476
Матчанова Феруза Абдодовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов.....	487
Ибрагимов Саodat Абдумуминовна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Угли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar.....	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari.....	506
Rahmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity.....	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики.....	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida).....	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	

Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	

DAVLAT SEKTORIDA ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

ORCID: 0009-0005-0920-0724

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari bayon qilingan. Ichki auditni takomillashtirish zaruriyati, ichki auditning mohiyati va vazifalari bo'yicha xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy qarashlari, ichki auditning xorijiy tajribalari va takomillashtirish yo'llari bo'yicha ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: davlat sektori, ichki audit, iqtisodiy barqarorlik, tashkiliy-huquqiy asoslar, auditorlik faoliyati, moliyaviy nazorat.

Abstract: This article describes the issues of improving internal audit in the public sector. The need to improve internal audit, the scientific views of foreign and domestic scientists on the essence and tasks of internal audit, foreign experience of internal audit and ways of improvement are discussed, and scientific and practical proposals and recommendations are developed.

Key words: public sector, internal audit, economic stability, organizational and legal framework, audit activities, financial control.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы совершенствования внутреннего аудита в государственном секторе. Обсуждается необходимость совершенствования внутреннего аудита, научные взгляды зарубежных и отечественных ученых на сущность и задачи внутреннего аудита, зарубежный опыт внутреннего аудита и пути его совершенствования, разрабатываются научно-практические предложения и рекомендации.

Ключевые слова: государственный сектор, внутренний аудит, экономическая устойчивость, организационно-правовые основы, аудиторская деятельность, финансовый контроль.

KIRISH

Mamlakatimizda davlat sektori faoliyatini samarali tashkil etish va moliyaviy iqtisodiy barqarorligini ta'minlash borasida auditga bo'lgan ehtiyojni oshirmoqda. Bu mavjud nazariy, tashkiliy-huquqiy asoslar va amaliy muammolar bo'yicha auditorlik faoliyatining sifatini oshirish, hamda respublikamizda tashqi va ichki audit tekshirularini zamonaviy darajada tashkil qilish va uni rivojlantirish borasida chuqur tadqiqotlar o'tkazishni taqozo etmoqda. Bir tomondan auditorlik faoliyatining xalqaro tajribalariga tizimli yondashish, ularni chuqur tahlil qilish, boshqa tomondan jahon ham jamiyatida e'tirof etilgan o'zbek modelining xususiyatlari to'g'risidagi bilimlarimizdan foydalangan holda, moliyaviy hisobot axborotlaridan foydalanuvchilar uchun nazorating maxsus tashkiliy shakli – auditni istiqbolli rivojlantirish zarurligi ayon bo'lmoqda.

Mamlakatimizda O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 25-fevraldagi "Auditorlik faoliyati to'g'risida"gi O'RQ-677-son¹ Qonun qabul qilindi va kuchga kiritildi. Respublikamizda auditorlik faoliyatni rivojlantirishda muhim bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 19-sentabrdagi "O'zbekiston Respublikasida auditorlik faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-3946-son²li qarori qabul qilindi. Unda auditorlik faoliyati to'g'risidagi qonun hujjatlarini takomillashtirish, shu jumladan xalqaro standartlar asosida tashkil etish vazifasi qo'yildi. Qarorda mamlakatimizda mavjud "auditorlik faoliyatining milliy standartlari umume'tirof etilgan xalqaro audit standartlariga to'liq mos emas, bu esa xorijiy investorlarda mahalliy korxonalar moliyaviy hisobotlarining haqqoniyligini tushunish ko'nikmasining shakllanishini ta'minlamayapti"³ mazmundagi kamchilik borligi ko'rsatib o'tilgan. Qarorda davlat sektorida esa xalqaro audit tashkilotlari, O'zbekiston Respublikasi Hisob Palatasi, O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi davlat tomonidan amalga oshiriluvchi moliyaviy nazorat departamenti tamonidan o'tkaziladigan tashqi auditdan tashqari ichki auditni tashkil etish va uni o'tkazish ko'zda tutilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 27-avgustdagi "Davlat tomonidan amlga oshiriluvchi moliyaviy nazorat tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6300-son⁴ Farmonida

1 <https://lex.uz/docs/-5307886?ONDATE=14.03.2022>

2 <https://lex.uz/uz/docs/-3914502?ONDATE=21.04.2022>

3 <https://uza.uz/oz/posts/o-zbekiston-respublikasida-auditorlik-faoliyatini-yanada-riv-20-09-2018>

4 <https://lex.uz/docs/-5607471>

2022-yil 1-yanvardan boshlab Hisob palatasi tomonidan amalga oshiriladigan nazorat shakllari va turlariga qo'shimcha moliyaviy audit, muvofiqlik auditi, samaradorlik auditorlarini amaliyotga joriy etilishi belgilab berilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 14-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasi davlat budjeti xarajatlarining samaradorligini yanada oshirish va Davlat tomonidan amalga oshiriluvchi moliyaviy nazorat organlari faoliyatini takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-128-son⁵ qarorida O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi davlat tomonidan amalga oshiriluvchi moliyaviy nazorat departamenti negizida davlat tomonidan amalga oshiriluvchi moliyaviy nazorat inspeksiyasini tashkil etish belgilangan. Ushbu qarorda davlat auditi, shu jumladan ichki audit xizmatini rivojlantirish va takomillashtirish masalasi qo'yilgan. 2022-yil 1-sentabrdan boshlab vazirlik va idoralarning ichki audit xizmatlari xodimlari tomonidan o'tkaziladigan tadbirlar ichki auditning milliy standartlari va ichki audit tadbirlarini o'tkazish qo'llanmasi asosida amalga oshirilishi ko'zda tutilgan.

Davlat sektorida ichki va tashqi auditni tashkil etishning yangicha yondashuvlarini shakllantirish hamda zamonaviy texnologiyalari va uslublarini joriy qilish, moliya-bank axboroti saviyasi hamda sifatini oshirish, xalqaro standartlarga, etakchi xalqaro reyting tashkilotlari talablariga moslashtirish, undan keng ko'lamda foydalanishni ta'minlash dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Iqtisodiyotning davlat sektori auditi - bu ma'lumot yoki mavjud sharoitning belgilangan mezonlarga muvofiqligi to'g'risidagi dalillarni xolis ravishda olish va baholashga imkon beradigan tizimli jarayon. O'zining funksional yo'nalishiga ko'ra, iqtisodiyotning davlat sektori auditi qonun chiqaruvchi va nazorat qiluvchi organlarga, mansabdor shaxslarga va keng jamoatchilikka ma'lumot beradi, shuningdek davlat siyosati, dasturlari va boshqa xatti-harakatlarni boshqarish va amalga oshirishni mustaqil va obyektiv baholaydi. Shu sababli, davlat sektori auditorlariga auditorlik vazifalarini hal qilishning eng ilg'or va maqbul yo'nalishlarini o'z vaqtida aniqlash va ularni takomillashtirishni rag'batlantirishga imkon beradigan maxsus standartlar tizimi kerak.

Moliyaviy nazoratning zamonaviy metodlaridan biri bo'lib "Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" tizimi hisoblanadi.

Mamlakatimizda "Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" tushunchasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-dekabrda "O'zbekiston Respublikasining "2020-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti to'g'risida"gi qonuni ijrosini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4555-son⁶ qarorida quyidagicha e'tirof etilgan: soliq-budjet siyosatiga strategik yondashuvni tatbiq etish maqsadida o'rta muddatli budjet asoslarini ishlab chiqish hamda yillik budjetni shakllantirishning yangi "natijaga yo'naltirilgan budjet" tizimini joriy etish. Shuningdek ushbu qarorda budjet mablag'laridan maqsadli va oqilona foydalanish hamda uni tejash, budjet intizomini mustahkamlash, budjet mablag'laridan foydalanishning natijadorligi bo'yicha hisobdorlik tizimini kuchaytirish ko'zda tutilgan.

Hozirgi vaqtda Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan davlat budjeti mablag'larini moliyalashtirishda har bir bosqichni nazorat qilish uchun barcha jarayonlar raqamlashtirilmoqda. Hozirgi kunda budjet tashkilotlari va budjetdan mablag' oluvchilar sarflangan mablag'lar bo'yicha hisobotni avtomatlashtirilgan tarzda topshiradi. Iqtisodiyot va moliya vazirligi tizimidagi barcha raqamlashtirish amaliyotlari Iqtisodiyot va moliya vazirligi qoshidagi Axborot texnologiyalari markazi davlat unitar korxonasi tomonidan amalga oshiriladi. Endilikda axborot tizimlari orqali Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan ajratilgan mablag'larning o'z vaqtida va maqsadli sarflanishini kuzatib borish hamda tezkor axborotga ega bo'lish mumkin. Vazirlik tizimida raqamlashtirish bilan bog'liq "Ochiq-budjet", "Ijtimoiy himoya Yagona reestri", "UzASBO", "DMBAT", "G'azna resurs", "Subsidiya", "E-nazorat" va "HR.MF" singari asosiy loyihalar amalga oshirildi. Bular ichida eng etakchilari "Ochiq-budjet", "Ijtimoiy himoya Yagona reestri" fuqarolar og'irini engil qilayotgan bo'lsa, "HR.MF" va "UzASBO" loyihalari vazirlik va idoralarning buxgalteriya va kadrlar bo'limi xodimlari uchun juda qulaylik yaratdi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Davlat sektorida auditning mohiyati va vazifalari to'g'risida iqtisodchilarning fikrlarini keltirib o'tamiz.

T.M.Rogulenko, S.V.Ponomarevoy, A.V.Bodyakolarning fikricha: Davlat sektorida audit - bu barcha manfaatdor tomonlarga iqtisodiy hodisalar to'g'risida mustaqil va obyektiv ma'lumotlarni taqdim etishdan iborat bo'lgan faoliyatdir. Bu iqtisodiy rivojlanish jarayonlariga samarali ta'sir ko'rsatishga qodir bo'lgan iqtisodiyotni rivojlantirishning universal vositasidir.

N.A.Kazakovaning e'tirof etishicha, davlat sektorida auditning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: budjet mablag'larini taqsimlanishining obyektivligini o'rganish; budjet mablag'laridan foydalanishning natijaviyligini tekshirish; budjet mablag'laridan maqsadli va to'g'ri foydalanishni auditorlik tekshiruvidan o'tkazish; mablag'lardan maqsadli foydalanish bo'yicha boshqaruv strategiyasini ishlab chiqish; tegishli organlarga tekshirish natijasi bo'yicha axborot va hisobotlar tayyorlab berish.

5 <https://lex.uz/docs/-5858712>

6 <https://lex.uz/ru/docs/-4673445>

Yuqorida keltirilgan me'yoriy hujjatlarda mamlakatimizda davlat sektorida ichki auditni rivojlantirish va takomillashtirishga alohida urg'u berilgan. Shunday ekan, ichki audit tushunchasini mohiyatini ko'rib chiqamiz.

Hozirgi zamon ichki auditni dastlab AQShda paydo bo'lgan va 1789-yilda Kongress tomonidan Moliya vaziri, nazoratchi va auditor tayinlangan.

Sh.I.Ixamovning ta'kidlashicha, ichki audit nazorati (o'z-o'zini nazorat qilish) shakli AQShda XX asrning 30 yillarida yuzaga kelib, keyinchalik G'arbiy Yevropa va Yaponiyaga tarqalgan.

Birinchi ichki auditni tartibga soluvchi yo'riqnoma Germaniyaning temiryo'l va sanoat bo'yicha yirik bo'lgan "AG Krupp" kompaniyasi tomonidan 1875-yilda qabul qilingan.

Nguen Txi Vet Lening fikricha, ichki audit - bu tashkilotda uning mulkdorlari va yuqori rahbariyat manfaatlarini ko'zlab amalga oshiriladigan, tashkilot faoliyatini yaxshilash uchun asosiy biznes risklarini to'g'ri boshqarish asosida obyektiv kafolatlar va maslahatlar beradigan mustaqil faoliyat.

A.Sonin ichki audit bo'yicha quyidagi fikrni bildirgan, Xalqaro ichki auditorlar instituti (The Institute of Internal Auditors) ta'rifiga ko'ra, ichki audit - bu tashkilot faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan mustaqil va obyektiv kafolatlar va maslahatlar berish faoliyati.

A.K.Ibragimov ichki audit xo'jalik faoliyati haqidagi axborotni beradi va xo'jaliklar hisobotlarining ishonchligini tasdiqlaydi. Ushbu audit, asosan, resurslar, nobudgarchiliklarning oldini olish va korxonada muhim o'zgarishlarni amalga oshirish uchun zarurligini izohlaydi.

K.B.Ahmadjonovning ta'kidlashicha, ichki audit – xo'jalik yurituvchi subyektlarga risklarni boshqarish, nazorat qilish va korporativ boshqaruv tizimiga maqbul yondashuv asosida qo'yilgan maqsadlarga erishishda yordam beruvchi, moliyaviy-xo'jalik faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan obyektiv kafolat va maslahatlar beruvchi mustaqil tizim buxgalteriya ma'lumotlarining to'g'ri bo'lishini ta'minlash va korxonada samarali ichki nazorat tizimini tashkil etishga yo'naltirilgan faoliyat.

S.Mehmonov esa budjet tashkilotlarida ichki auditga quyidagicha ta'rif bergan: "Ichki audit – tashkilot tomonidan smetalarni tuzish hamda ijrosini amalga oshirishni qonunchilik hujjatlariga rioya qilinishini tekshirish hamda monitoring olib borish yo'li bilan nazorat qilish, moliyaviy hisobot ma'lumotlarini ishonchligini ta'minlash, budjet – smeta intizomiga rioya qilish, mablag'larni maqsadli va oqilona sarflanishga yo'naltirilgan faoliyatdir".

B.To'yinovning fikricha, davlat budjetidan moliyalashtiriladigan tashkilotlarda ichki audit deganda - budjet mablag'larining maqsadli sarflanishi, moliyaviy jarayonlarning qonuniyligi va moliyaviy nazorat tizimiga xolisona baho beruvchi, tashkilot xarajatlarining asosli rejalashtirilishi va sarflanishi yuzasidan professional maslahatlar berishga ixtisoslashgan tizim tushuniladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada muallif tomonidan davlat budjetidan moliyalashtiriladigan tashkilotlarda ichki audit tizimining ahamiyati yoritilgan. Jarayonda ilmiy abstraksiyalash, kuzatuv, analiz, sintez, iqtisodiy tahlil usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Davlat sektorida ichki auditni tashkil etish xalqaro amaliyotda qanday? Bu savolga javob berish maqsadida ba'zi xorijiy mamlakatlar tajribasini keltiramiz. O'rganishlar natijasi shuni ko'rsatmoqdaki, aksariyat mamlakatlarda davlat sektorida ichki auditni tashkil etish va metodologik ta'minotida asosiy o'rinni Moliya vazirligi egallagan. Jumladan, Fransiyada davlat moliyaviy nazoratini o'rnatishda ichki auditning rolini kuchaytirish maqsadida "Ichki auditni garmonizatsiyalash bo'yicha markaziy qo'mitasi (CHAI)", Ukrainada esa davlat auditorlik xizmati departamenti tashkil qilingan. Fransiyada davlat budjetidan moliyalashtiriladigan vazirliklarda ichki audit qo'mitalari, Ukrainada esa ichki audit bo'limlari faoliyat ko'rsatmoqda.

Buyuk Britaniyada Davlat budjetidan moliyalashtiriladigan tashkilotlarida ichki audit standartlari bo'yicha maslahat kengashi tomonidan ishlab chiqiladi. Mazkur standartlarni ishlab chiqishning alohida xususiyati shundaki, ularni ishlab chiqishda ichki audit standartlarini o'rnatuvchilar (Relevant internal audit standard setters) tomonidan belgilangan talablar asos sifatida olinadi. Ichki audit standartlarini o'rnatuvchilar tarkibiga davlat moliyasi va buxgalteriya hisobi jamoat instituti (CIPFA), HM G'aznachiligi (HM Treasury), Sog'liqni saqlash vazirligi va Moliya vazirligi kiradi.

Rossiya Federasiyasida Budjet Kodeksi talablari asosida ichki auditni tashkil qilish bo'yicha Moliya vazirligi tomonidan 2014-yilda "Ichki moliyaviy auditni o'tkazish Qoidasi" va 2016-yilda esa "Ichki moliyaviy auditni o'tkazish bo'yicha uslubiy tavsiyalar" ishlab chiqilgan.

Mamlakatimizda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 1-avgustdagi "Vazirlik va idoralarning ichki audit xizmati to'g'risida namunaviy nizomni tasdiqlash haqida"gi 416-son⁷ qaroriga asosan

7 <https://lex.uz/docs/-6136910?ONDATE=01.01.2024>

“Vazirlik va idoralarning ichki audit xizmati to‘g‘risida Namunaviy Nizom” tasdiqlandi. Ushbu nizomga muvofiq vazirlik va idoralar ichki audit xizmatining maqsadi, vazifalari, funksiyalari, huquq va majburiyatlari hamda ularning faoliyatini tashkil etish tartibi belgilab berildi.

Nizomga asosan, ichki audit xizmatining asosiy maqsadi vazirlik va idoralarda budget intizomini mustahkamlash va budget to‘g‘risidagi qonunchilik hujjatlarining buzilish holatlarini profilaktika qilish, budget xarajatlarining samaradorligi va natijadorligini baholash hamda ichki audit faoliyati sohasidagi hujjatlar ijrosini ta‘minlashdan iborat.

O‘zbekiston Respublikasi moliya vazirining 2022-yil 3-oktabrdagi 52-son⁸ buyrug‘i bilan “Ichki audit milliy standartlari” tasdiqlandi.

Ichki audit milliy standartlarida ichki audit tadbirlari quyidagi maqsadlarda o‘tkazilishi belgilab berilgan: budget intizomini mustahkamlash; budget to‘g‘risidagi qonunchilik hujjatlari buzilishi holatlari profilaktikasini amalga oshirish; budget mablag‘laridan foydalanish samaradorligini baholash.

Ushbu nizomga asosan ichki audit tadbiri deganda – ichki audit obyektlarida ichki audit xizmati maqsadlariga erishishga qaratilgan ichki audit xizmati xodimi tomonidan amalga oshiriladigan jarayon tushuniladi.

Ichki audit xizmati o‘z faoliyatini mustaqillik, xolislik, qonuniylik, malakalilik va axborot xavfsizligini ta‘minlash tamoyillari asosida amalga oshiradi.

Hozirgi vaqtda auditni rivojlantirish yo‘nalishlari, uning rivojlanishini tartibga solish usullarini tanlash, auditorlik faoliyatining roli va asosiy vazifalarini baholash, auditorlik tashkilotlari va auditorlik subektlarini boshqarish o‘rtasidagi munosabatlar global auditorlik jamiyatining diqqat markazida bo‘lib, barcha mamlakatlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda. Jahon hamjamiyati, har qanday davlat uchun taklif etilayotgan standartlar tizimining markazida, iqtisodiyotning davlat sektori subyektlari uchun audit standartlarining yagona tizimini yaratishda xalqaro standartlar va ko‘rsatmalardan (ISSAI va INTOSAI GOV) foydalanishni tavsiya qiladi. Ushbu standartlar va ko‘rsatmalar SAI faoliyatiga umumiy falsafiy va konseptual yondashuvlarni o‘z ichiga olgan audit bo‘yicha ko‘rsatmalarining Lima deklarasiyasi asosida ishlab chiqilgan.

Oliy audit institutlarining (ISSAI) xalqaro standartlarining maqsadi - yuqori auditorlik tashkilotlari tomonidan mustaqil va samarali auditni ta‘minlash. Umuman olganda, ISSAI xalqaro standartlari tizimi to‘rtta darajani o‘z ichiga oladi.

1-darajali standartlari auditning asosiy prinsiplarini o‘z ichiga oladi.

2-darajali standartlar (ISSAI 10 - 99) tashkiliy nuqtai nazardan (mustaqillik, shaffoflik va javobgarlik, axloqiy me‘yorlar va sifat nazorati) SAlarning to‘g‘ri ishlashi va kasbiy faoliyat ko‘rsatishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi va SAlning barcha auditlariga qo‘llaniladi.

3 va 4 darajadagi standartlar individual audit o‘tkazish tartibini belgilaydi va iqtisodiyotning davlat sektori subektlarini samarali va mustaqil tekshirish uchun asos bo‘lgan umumiy qabul qilingan professional prinsiplarni o‘z ichiga oladi.

Lima deklarasiyasining va 2-darajali standartlarning asosiy qoidalariga asoslanib, 3-chi darajadagi auditning asosiy prinsiplari (ISSAI 100 - 999) iqtisodiyotning davlat sektori uchun xalqaro audit standartlarining ma‘lum bir ierarxiyasini ta‘minlaydi. Ushbu standartlarga moliyaviy, ish faoliyati va muvofiqlik auditini uchun tartibga soluvchi talablarni belgilovchi Umumiy audit bo‘yicha qo‘llanma (ISSAI 1000-4999) kiradi (1-jadval).

Xalqaro audit standartlari (ISA) auditning umumiy tamoyillarini va har qanday xo‘jalik yurituvchi subektlar uchun auditorlik bilan bog‘liq xizmatlarni ko‘rsatishni tartibga soladi va natijada ular davlat sektori subektlarining auditida qo‘llaniladi. Iqtisodiyotning davlat sektori subektlarini auditorlik tekshiruvini o‘tkazishda auditor ushbu subyektlar faoliyatiga va u olgan topshiriqqa bevosita ta‘sir ko‘rsatadigan har qanday qonunchilik va boshqa me‘yoriy hujjatlar talablarini hisobga olishi kerak (1-jadval).

1-jadval. Moliyaviy nazoratning oliy organining xalqaro standartlari.

Halqaro standartlarning darajasi	ISSAI raqami	Nomi
1-daraja. Asosiy qilib qabul qilingan prinsiplar	1	Lima deklarasiyasi
2-daraja. Ko‘ra bilish	10-40	Oliy audit institutlari faoliyatining shartlari
3-daraja. Auditning asosiy prinsiplari	100-400	Asosiy prinsiplar. Umumiy standartlar. Hisobot standartlari. Ichki standartlar.

8 <https://lex.uz/uz/docs/-6251620>

4-daraja. Audit bo'yicha qo'llanma	1000-1810	Moliyaviy audit
	3000-3100	Auditni o'tkazish
	4000-4200	Muvofiqlik auditi
	5000-5010	Xalqaro tashkilotlarni taftish qilish bo'yicha qo'llanma
	5100-5140	Ekologik audit bo'yicha qo'llanma
	5200-5240	Xususiylashtirish bo'yicha qo'llanma
	5300-5399	Audit informasion texnologiyalarni qo'llash bo'yicha tavsiyalar
	5400-5499	Davlat qarzining auditi bo'yicha qo'llanma
	5500-5599	Tabiiy ofatlar auditi bo'yicha qo'llanma
	5600-5699	Sharhlar bo'yicha qo'llanma
	9100-9230	Ichki nazorat va buxgalteriya hisobi standartlari

Iqtisodiyotning davlat sektori subyektlarining auditini o'tkazish vazifasi, qoida tariqasida, tijorat (xususiy) sektorning xo'jalik subyektlarini tekshirishdan ko'ra aniqroq va shu bilan birga tekshirilayotgan jihatlarning kengroq doirasini qamrab oladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Iqtisodiyotning davlat sektori tashkilotlarining buxgalteriya hisobi (moliyaviy) hisobotlaridan, qoida tariqasida, qonun chiqaruvchi va tartibga soluvchi organlarning asosiy foydalanuvchilari hisoblanadi. Bundan tashqari, ushbu bayonotlar nafaqat iqtisodiy qarorlarni qabul qilish uchun ishlatilishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi va Jahon banki hamkorligida tashkil etilgan davlat moliyasini boshqarish bo'yicha xalqaro hamkorlik ta'lim dasturi (PEMPAL) doirasida davlat sektorida auditni tashkil etish bo'yicha ishlar olib borilmoqda.

Mamlakatimiz iqtisodiyotini jahon hamjamiyatidagi integratsiyalashuviga kirib borishi, xorij investisiyalarini to'g'ridan-to'g'ri jalb qilinishi, maxsus iqtisodiy zonalarni tashkil etilishi moliyaviy hisobotlar va auditning xalqaro standartlariga o'tish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda.

Auditning xalqaro standartlari (AXS) (International Standards on Auditing (ISA) bu - auditorlik faoliyatni amalga oshirishda qo'llanadigan xalqaro professional standartlardir. Auditning xalqaro standartlari (ISA)ning asosiy maqsadi professionallik darajasi jahon darajasidan past bo'lgan mamalakatlarda auditorlik xizmatini rivojlantirishga hissa qo'shish va yagona yondashuvlarni shakllantirishdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 25-fevraldagi "Auditorlik faoliyati to'g'risida"gi O'RBQ– 677-sonli Qonuni. <https://lex.uz/docs/-5307886?ONDATE=14.03.2022>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 19-sentabrdagi "O'zbekiston Respublikasida auditorlik faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ–3946-sonli qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-3914502?ONDATE=21.04.2022>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 27-avgustdagi "Davlat tomonidan amlga oshiriluvchi moliyaviy nazorat tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF– 6300-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5607471>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 14-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasi davlat budjeti xarajatlarining samaradorligini yanada oshirish va Davlat tomonidan amlga oshiriluvchi moliyaviy nazorat organlari faoliyatini takomillashtirish to'g'risida"gi PQ–128-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-5858712?ONDATE=01.01.2024%2000>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-dekabrda "O'zbekiston Respublikasining "2020-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti to'g'risida"gi qonuni ijrosini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ – 4555-son qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-4673445>
6. Abdullaev Yo. A., Sirojiddinova Z. X., Usipbaev N. L. Gosudarstvennie finansi Respubliki Uzbekistan. Uchebnoe posobie. -T.: Moliya, 2001. – 85 s.
7. Antonov V.A. Mirovaya valyutnaya sistema i mejdunarodnie rascheti. - M, TEIS, 2000. –193 s.
8. An'shin V.M. Investitsionniy analiz: Uchebno-prakt. pos. - M.: Delo, 2000. – 280 s.
9. Babich A.M., Pavlova L.N. Gosudarstvennie i municipal'nie finansi: Uchebnik dlya vuzov. –M.: YunITI, 2000. - 423 s.
10. Babich A.M., Pavlova L.N. Gosudarstvennie i municipal'nie finansi. Uchebnoe posobie. M.: YunITI, 2001. - 682 s.
11. Babich A.M. Pavlova L.N. Finansi, denejnoe obrashenie i kredit. Uchebnik. M.: YunITI, 2000.- 687 s.
12. Braycheva T.V. Gosud-stvenie finansi. -SPb.: Piter, 2001. - 278 s.
13. <http://www.cer.uz/reports> - "Nasional'niy konsensus v selyax razvitiya"ning rasmiy sayti.
14. <http://www.iet.ru> - Ye.T. Gaydara nomidagi iqtisodiy siyosiy institutining rasmiy sayti.
15. <http://www.uzreport.com> – Axborot agentligining rasmiy sayti.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

